

Ташқи тўсувчи конструкциялардан энергия йўқолишини камайтиришнинг иқтисодий самарадор ечимлари

Г. Удербаева,
А. Жадигеров

Аннотация: Ташқи тўсувчи конструкциялардан энергия йўқолишини камайтиришнинг иқтисодий самарадор ечимлари бугинги кундаги давлат даражасидаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса, бу муаммоларни ҳал этишда қишлоқ уйларини иситишга кетадиган энергияни аниқлаш ва камайтириш алоҳида аҳамият касб этиши айтилади

Калит сўзлар: Энергия ҳимояловчи ашё, иқтисодий самарадор ечимлар, ташқи тўсувчи конструкциялар, энергия йўқолишини, изоляция материаллари, сомон

Техника – тараққиёт ривожланиб бораётган ҳозирги даврда энергия ва ёқилғига булган талаб ҳам ортиб бормоқда. Бу ўз навбатида энергия ресурслардан оқилона фойдаланиш заруриятини келтириб чиқармоқда. Ҳар бир соҳадаги янгиланишлар ва самарали ишланмалар ҳаммаси инсонларнинг талабларини қондиришга қаратилган.

Хусусан, қурилиш соҳасида ҳам истеъмолчиларнинг талаб ва истаклари кун сайин ортиб бормоқда. Турар – жой бинолари одамлар яшаши ва фаолият олиб бориши учун қулай бўлиши билан бир қаторда энергия самарадор ва иқтисодий жиҳатдан ҳам мақбул бўлиши зарур.

Биноларни энергия самарадорлигини оширишда бино ташқи конструкцияларини иссиқлик изоляция материаллари билан қоплаш зарур. Бу бинонинг ёки уни изоляция қилишга кетадиган сарф харажатнинг ошишига олиб келади. Чунки, бозор шароитида қурилиш материаллари нархлари хусусан, замонавий иссиқлик изоляция ашёлари қимматлигидан келиб чиқади.

Қорақолпоғистон Республикаси қишлоқ ҳудудларидаги уйларнинг аксариятини иссиқлик изоляция чоралари кўрилмаган оддий уйлар ташкил қилади. Яқка тартибта қурилган шахсий

уйлар қурилишида бино ориентацияси деярли ҳисобга олинмайди. Уйларни энергия сарфини камайтириш ва иситишдақуёш ориентациясининг таъсири катта. Биноларни лойҳалашда дераза ва эшикларни жанубга қаратиш тавсия этилади. Шу билан бир қаторда ҳажмий – тархий эчимларига ҳам этибор бериш талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида қурилиш ўрнатилган иссиқлик меъёрлар ҚМҚ 2.01.04-97* “Қурилиш иссиқлик техникаси” да келтирилган 3 та

курсатгич буйича амалга оширилди. Ўрганилаётган хом ғиштли қишлоқ уйи (18-расмда) хоналарини нормал температурада (+20 °C) ушлаб туриш учун иштишга сарфланадиган сарф - харажатлари қуйидаги жадвалда келтирилган (6-жадвал).

№	Бинони иситиш учун сарфланадиган умумий йиллик энергия сарфи кВт с/м2 йил	Иссиқлик ҳимояси		
		I	II	III
		188.5	115.6	89.5
1	Газ учун сарфланган пул, сум/м2 йил	8 000	4 400	3 400
2	Кўмир учун сарфланган пул, сум/м2 йил	100 500	55 000	42 500
3	Ўтин учун сарфланган пул, сум/м2 йил	107 500	58 900	45 500
4	Электр энергияси учун сарфланган пул, сум/ м2 йил	6 200	3 400	2 600

Турар жой бинолари учун II – даражали иссиқлик ҳимояси қўлланилса, уйларни иситишга кетадиган сарф харажат оддий уйга нисбатан ўртача 41% га камаяди.

III – даражали иссиқлик ҳимояси қўлланилса, уйларни иситишга кетадиган сарф харажат оддий уйга нисбатан ўртача 54% гача камайиши аниқланди.

Уйларнинг иссиқлик изоляция чоралари қўлланилишда харажатларнинг ўзини оқлаш муддатини ҳисобга олиш зарур. Бунинг учун уйнинг ёши ва хизматқилиш муддати аниқланади. Агар ушбу қоидаларга амал қилинмаса бино энергия самарадорлиги оширилгани билан иқтисодий жиҳатдан самарасиз бинога айланади. Бу эса, оилаларнинг бюджетига жиддий зарар келтиради.

Турар-жой бинолари учун ташқи девор конструкцияларини изоляция қилишнинг техник-иқтисодий асосланиши қуйидаги кўрсаткичлар бўйича амалга оширилиши зарур: қурилиш қиймати, иситиш учун йиллик ёки йиллик сарфи, иссиқлик энергиясининг йиллик харажатлари.

Қўлланиладиган чора тадбирларни аҳоли имконият даражасида бўлишини таъминлаш мақсадида мамлакатимизда ҳам арзон маҳаллий материаллардан фойдаланиш истиқболлари бўйича амалий ишлар амалга оширилмоқда.

Тошкент Архитектура – қурилиш институти олимлари томонидан бажарилган Тошкент Архитектура-қурилиш институти томонидан давлат грантисосида 2017 – 18 йилларда М.М. Зоҳидов илмий раҳбарлигида ОТ-А14-15 “Намунавий қишлоқ уйларида уларнинг нархини оширмаган ҳолда маҳаллий қурилиш ашёларини қўллаш асосида энергия тежамкор технологияларни тадбиқ этиш” амалий лойиҳа бажарилди.

Гранд лойиҳасини амалга ошириш бўйича қўрилган тажрибавий бино иккихонали бўлиб, икки уй бир дахриздан иборат. Мазкур уйни иситишда қуёш ориентациясидан фойдаланишга ҳам катта эътибор қаратилган. Қуёш энергиясини максимал иссиқликка айлантириш ва қиш мавсумида иситиш учун бинони жанубий қисмига ойнабанд айвон жойлаштирилган.

Қишки иситиш даврида ўтказилган тажрибалар гранд лойиҳасида назарда тутилган бинони иситишдаги 40% кафолатли энергия тежаш мумкинлигини тажриба кўрсатди.

Лойиҳа доирасида назарда тутилган назарий ва экспериментал илмий ишларни амалга ошириш учун Тошкент вилояти Зангота туманида қишлоқларда кенг қўлланиладиган маҳаллий ашёлардан тажрибавий уйда 2017 йил дан ҳозирги кунга қадар тўрт йил узлуксиз ўтказилган тажриба натижасида қишлоқ уйларида самарадорлиги замонавий энергия тежамкор

материаллардан кам бўлмаган буғдой сомонини қўллаш мумкинлигини кўрсатди.

Мазкур тажриба асосида Қорақалпоғистон Республикасидаги мавжуд қишлоқ уйларида иссиқлик изоляция чораларини қўллаш бўйича назарий ҳисобкитоблар амалга оширилди.

22- расм. Буғдой сомонли маҳаллий иссиқлик изоляцияси ашёси қўлланилиши

Бу технологияни мавжуд қишлоқ уйларига ҳам қўллаб катта миқдорда энергияни тежашига олиб келади. Айниқса, камбағал қишлоқ аҳолиси орасида энг аҳамиятли ечим бўлишидир. Мазкур лойҳа самарали ечим сифатида мавжуд қишлоқ уйларида 150 мм қалинликдаги сомон қатламини қўллаш тавсия этилади.

Маҳаллий иссиқлик изоляция ашёси ўрнатилиши

Тажрибада қўрилаган қишлоқ уйларида мазкур маҳаллий ашёси қўлланилганда иситиш даврида йўқоладиган иссиқлик сарфи ўзгариши қуйидагидек келтирилган.

Уйларнинг конструкцияси бўйича турлари	Оддий уйдан йўқоладиган иссиқлик сарфи кВт с/ м ² йил	Маҳаллий иссиқлик химояси қўлланилганда (сомон 150 мм), кВт с/ м ² йил
Хом ғиштли	179.2	95.5
Пахса деворли	178.1	101.5
Пишиқ ғиштли	183	91.5

Энергия химояловчи ашё сифатида оддий сомонни қўлланиши хом ғиштли энергия самарадорлик чоралари қўлланилмаган уйга нисбатан энергия сарфини 48% камайтириш имкониятини берди, ушбу натижа ҚМҚ бўйича III даражали иссиқлик химояси қўлланилгандаги натижаларга яқин келади.

Пахса деворли қишлоқ уйда маҳаллий ашёлардан қўлланилганда иссиқлик сарфи 101.5 кВт соат/м² йилга камайган ва ёқилғи сарфини 43% га камайтиради.

Агарда кам қаватли турар жой биноси пишиқ ғиштдан қурилган, девор қалинлиги 2 (510мм) ғиштли бўлганда, 1,5 (380мм) ғиштли деворга солиштирганда иссиқлик энергия сарфи ўртача 12%га камаяди.

Сомон иссиқлик ашёси сифатида қўлланилгандаги натижа оддий уйга (1.5ғишт) нисбатан деярли 50% энергия тежалишини кўрсатти (25-расм).

23- расм. Маҳаллий иссиқлик изоляция ашёси ўрнатилиши

Ҳисоб – китобларни амалга ошириш – электр, иссиқлик энергияси ваёқилғиларнинг реал нархлари ва уларнинг иссиқлик бериш қобилияти (ккал, Вт соат), газнинг экспорт нархи, газнинг арзонлаштирилган маҳаллий нархи, ўтин нархи ва кўмир нархлар қуйидаги жадвал бўйича олинди.

№	Бирламчи ёқилғи	Ўлчов бирлиги	Олинган энергия	Нархи (сўм)	Яқин қўшнилар учун экспорт нархи (сўм)

1	Табийий газ	м3	$8200 * 1.163 * 0.9 = 8600$ Вт с	380	2100 (240\$=1000м3)
2	Електр энергияси	кВт*соат	100%	295	10100(0.24\$*(8.6*25 %))
3	Кўмир	Тонна	$4600 * 1.163 * 0.6 = 3210$ Вт с	1 200 000	-
4	Ўтин	Кг	$3500 * 1.163 * 0.4 = 1630$ Вт с	600	-

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ҚМҚ 2.01.18-2000* “Бинолар ва иншоотларни иситиш, шамоллатиш ва кондициялаштириш учун энергия сарфи меъёрлари”. Т.: ЎзР Давлат Архитекткура қурилиш қўмитаси 2012й.
2. ҚМҚ 2.08.01 – 05 “Турар жой бинолари”. Т.: ЎзР Давлат Архитекткурақурилиш қўмитаси 2006й.
3. ҚМҚ 2.01.18-2000* “Бинолар ва иншоотларни иситиш, шамоллатиш ва кондициялаштириш учун энергия сарфи меъёрлари”. Т.: ЎзР Давлат Архитекткура қурилиш қўмитаси 2012й.
4. Энергия самарадор бинолар томларини лойиҳалаш бўйича қўлланма” . Т.:ЎзР Давлат Архитекткура қурилиш қўмитаси, 2012й.
5. ҚМҚ 2.04.05 – 97 “Иситиш, шамоллатиш ва кондициялаш”. Т.: ЎзР ДавлатАрхитекткура қурилиш қўмитаси 2011й.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

The progress of science

JOURNAL
100 Article
Tribekistan, HA 2023
info@bestarticle.uz

Journal of science
The course of development of science, writing in general science topics, through various people in the world. Present information related to the field of science, which is an essential and most important part of humanity, especially with the help of popular and understandable scientific works, it is possible to achieve great success in research. The journal is for those interested in scientific work and seeking to expand their knowledge in the field. It is possible to provide qualified advice when needed. It is necessary to provide the journal in the most convenient and accessible language case to the user.

100% COLLECTIONS
Science
Zetoc
suggestions, problems, solutions

www.bestarticle.uz